

**LIQUEN ESCLEROSO VULVAR TRATADO CON ACEITE OZONIZADO:
A PROPÓSITO DE UN CASO**
**VULVAR LICHEN SCLEROSUS TREATED WITH OZONIZED OIL:
APROPOS OF A CASE**

¹Kimberly Vegas, ¹Thais Duno

¹Sociedad de Ginecología Regenerativa, Venezuela.

Email: kimbervegas.66@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.10576729

Recibido 28 noviembre 2023. Aprobado 12 enero 2024.

RESUMEN

Se presenta un caso clínico, con el objetivo de evaluar la efectividad del aceite ozonizado de manera tópica en el tratamiento del liquen escleroso (LE) vulvar, como terapia complementaria para mejorar la calidad de vida de una paciente de 66 años de edad que refiere una lesión blanquecina en área genital desde hace un año y medio; después de la evaluación ginecológica, se realizó toma de muestra para biopsia, la misma reportó el diagnóstico de LE, no recibiendo tratamiento. En una segunda consulta con otro especialista, posterior a la evaluación ginecológica, se indicó tratamiento como alternativa terapéutica con aceite ozonizado, a modo de agente regenerativo aplicado sobre la lesión. En los resultados se evidenció mejoría de la paciente en un periodo de seis meses de aplicación continua de la terapéutica. En conclusión, se demostró que el tratamiento con aceite ozonizado es efectivo para tratar el liquen escleroso vulvar, además es económico y puede ser aplicado por la paciente sin que produzca efectos adversos.

Palabras Clave: liquen escleroso vulvar, aceite ozonizado, tratamiento alternativo.

ABSTRACT

A clinical case is presented, with the aim of evaluating the effectiveness of ozonized oil topically in the treatment of vulvar lichen sclerosus (LS), as a complementary therapy to improve the quality of life of a 66-year-old patient who refers a whitish lesion in the genital area for 1 year and a half; after the gynecological evaluation, a sample was taken for biopsy, the same reported the diagnosis of LS, not receiving treatment. In a second consultation with another specialist, after the gynecological evaluation, treatment was indicated as a therapeutic alternative with ozonized oil, as a regenerative agent applied on the lesion. The results showed improvement of the patient in a period of 6 months of continuous application of the therapy. In conclusion, it was demonstrated that the treatment with ozonized oil is effective for treating vulvar lichen sclerosus, it is also economical and can be applied by the patient without producing adverse effects.

Keywords: lichen sclerosus vulvae, ozonized oil, lichen alternative treatment.

INTRODUCCIÓN

El liquen escleroso es una enfermedad mucocutánea inflamatoria crónica, progresiva, no neoplásica, de etiología desconocida. Se le ha relacionado a factores inmunológicos, genéticos, hormonales, infecciosos y traumáticos. Afecta el área genital, labios mayores y menores, introito

vaginal, perineal y perianal. Generalmente se manifiesta como un área irregular, delgada, brillante y de color blanco marfil. Las formas extragenitales son poco frecuentemente ⁽¹⁾.

Tradicionalmente el tratamiento es prolongado, el más conocido es el uso de esteroides tópicos ⁽²⁾. Actualmente existen

tratamientos regenerativos como el plasma rico en plaquetas (PRP), fototerapia, fotodinámica, células madre, láser CO₂ y Erbio-YAG. En casos avanzados donde la paciente presente pterigion en introito vaginal o coalescencia de labios menores, es necesario complementarlo con cirugía ^(3,4).

El tratamiento con aceite ozonizado puede constituir una alternativa válida y accesible a la terapia actual ^(3,5). En este estudio se evaluó la efectividad del tratamiento con aceite ozonizado en paciente con liquen escleroso vulvar; con fines de recomendar a la población afectada controlar la sintomatología para prevenir la disfunción sexual, la aparición de carcinoma vulvar y brindar apoyo psicológico ^(3,4).

PRESENTACIÓN DE CASO CLÍNICO

Se trata de paciente femenina de 66 años, antecedentes de importancia: VII gesta, VII para, histerectomía abdominal total más ooforosalingectomía bilateral hace 20 años, nunca recibió terapia de reemplazo hormonal, hipertensa crónica controlada, síndrome del nido vacío desde hace tres años (sin apoyo psicológico).

Niega otra patología. Refiere hace un año y medio como hallazgo en consulta ginecológica, lesiones blanquecinas en área genital. Se toman muestra para biopsia, reportándose liquen escleroso, no le indican tratamiento. Acude a control ginecológico, para obtener una segunda opinión médica.

Al examen físico, se evidencia lesión de color blanco marfil en labios menores, capuchón del clítoris, cara interna de labios mayores (en espejo), la lesión está presente hasta región perianal, no pruriginosa. Se inicia tratamiento con aceite ozonizado, una a dos gotas en la región afectada, una vez al día, de manera continua con control cada tres meses; actualmente con seis meses en tratamiento.

MATERIALES Y MÉTODOS

Se realizó un estudio tipo caso clínico.

En el procedimiento a seguir, previo consentimiento informado; se tomó a la paciente con el diagnóstico de la patología vulvar a tratar (liquen escleroso) se le explicó las alternativas terapéuticas y se decidió iniciar tratamiento con aceite ozonizado aplicado sobre la lesión de vulva, periné y región perianal diariamente antes de acostarse masajeando suavemente.

Se evaluó a la paciente al cumplir el primer mes de tratamiento luego al tercer mes y finalmente a los seis meses evidenciándose mejoría notable de su afectación, con reepitelización de la zona.

RESULTADOS

En las imágenes 1, 2 y 3 se observa una evolución del liquen escleroso vulvar, antes del tratamiento y durante su aplicación.

El primer día (imagen 1) se observa lesión blanquecina en área genital, color blanco en labios menores, capuchón de clítoris, cara interna de labios mayores (en espejo), la lesión está presente hasta región perianal, no pruriginosa, estenosis de introito vaginal y signos de atrofia, piel apergaminada, con escoriaciones.

En la imagen 2, se muestra el control a los tres meses de aplicar el aceite ozonizado en la zona afectada, donde se evidencia cambios favorables en la coloración de la piel de blanco marfil a rosado, signos de reepitelización y cambios en la textura.

A los seis meses de tratamiento (imagen 3), a diferencia de las imágenes anteriores, se puede apreciar mayor recuperación de la piel tratada, en su turgencia y coloración de labios menores, piel menos apergaminada, más suave, sin escoriaciones.

DISCUSIÓN

El liquen escleroso es una patología que muchas veces cursa de manera asintomática, aunado al subdiagnóstico por falta de sospecha clínica, hacen que los datos epidemiológicos disponibles sean limitados ⁽¹⁾; además de ser una patología que produce incomodidad y

sentimientos de vergüenza, por lo que, puede haber subregistro de síntomas por los pacientes ⁽¹⁾.

La edad de la paciente coincide con la edad de mayor prevalencia ⁽²⁾. El tratamiento convencionalmente más usado según la literatura, es el tópico con esteroides.

Actualmente se describe tratamiento alternativo con fototerapia, células madres, laser CO₂ y plasma rico en plaquetas ⁽⁴⁾. En contraste en este estudio se evaluó la efectividad del aceite ozonizado de manera tópica, se usó en una paciente, una a dos gotas diarias, con controles cada tres meses.

En los resultados reportados por cada mes se evidenciaron cambios favorables en las áreas afectadas de la vagina, piel, reepitelización, cambio de coloración. Probablemente por las propiedades regenerativas del ozono, una alternativa válida y accesible en la terapia actual, para pacientes que no tienen acceso a los tratamientos como laser, fototerapia o PRP.

Al usar Aceite Ozonizado se evita los efectos adversos en la piel que a largo plazo producen los esteroides, como atrofia, telangiectasia y menor resistencia a las infecciones, entre otros.

La finalidad es detener o ralentizar el estrés oxidativo crónico que el liquen produce, para evitar la desaparición de la anatomía genital externa e incluso el desarrollo de un carcinoma vulvar ⁽³⁾.

En este orden de ideas, se plantean los resultados del presente estudio en el cual se evidenció que el hecho de usar aceite ozonizado aumentó la regeneración de los tejidos, probablemente por la asociación al tejido graso autólogo que potencian el efecto inmunomodulador, antiinflamatorio y reparador de este último.

En el área ginecológica hay reportes del uso de aceite ozonizado en el

tratamiento del virus del papiloma humano con eficacia del 94%, herpes genital con buenos resultados y vulvovaginitis micótica con aplicación tópica y en óvulos, con eficacia de un 100% ⁽⁵⁾.

Los aceites ozonizados son compuestos que poseen actividad germicida, inmunoestimulante y reparadora de tejidos, razón por lo cual están siendo aplicados hoy en día como una alternativa para el tratamiento de infecciones y distintas patologías.

CONCLUSIONES

Los resultados a priori permitieron concluir que el tratamiento mediante aceite ozonizado en el liquen escleroso, es efectivo; además es una alternativa válida y accesible en la terapia actual, para reepitelizar y regenerar la piel, probablemente debido a los beneficios y bondades del ozono como agente regenerativo, inmunoestimulante, por el mecanismo de acción en la liberación de factores de crecimiento.

De igual modo, es económico de fácil adquisición y uso por parte de la paciente. Sin efectos adversos si se usa de manera adecuada. La Ozonoterapia ha tomado auge como tratamiento en padecimientos ginecológicos.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: Las autoras declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Gastón-Gómez C, Actualización en liquen escleroso vulvar en población adulta. Revista Médica Sinergia. 2022; 7 (8): e853.
2. Andrew L, Gayle F. Diagnosis and Treatment of Vulvar Lichen Sclerosus: An Update for Dermatologists July Review Published: 2018. 09.

3. González-Ramos P. Fundamentos para incluir el ozono como terapia en el liquen escleroso vulvar.
4. Renaud A, Mejía B. Embarazo efectivo posterior al uso de PRP en paciente portadora de liquen escleroso, a propósito de un caso. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2023; 1 (2):81-83.
5. Martínez G, Sánchez G, Pérez-Davison R, Horwat D. Las aplicaciones médicas de los aceites ozonizados, actualización. Artículo original. Revista Española de Ozonoterapia, 2012; 2(1): 121-139.

Cómo citar este artículo:

Vegas K, Duno T. Liquen escleroso vulvar tratado con aceite ozonizado: a propósito de un caso. Rev Latinoam Ginecol Reg. 2024; 2(1): 49-52. 10.5281/zenodo.10576729

